

УДК:657(575.1)

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/32>

JEL classification: G31, L24, E64

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

©Сатывалдыева Д. А., Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан, I.abduraxmanova@tiame.uz

DEVELOPING THE REGULATORY AND LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

©Satyvaldyeva D., Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan, I.abduraxmanova@tiame.uz

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правильного формирования себестоимости продукции путем совершенствования нормативно-правовых основ бухгалтерского учета. А также проанализированы некоторые разделы, параграфы и пункты Положения о составе затрат, где по мнению автора имеются недостатки и неопределенности. Опираясь на результаты научных исследований изложены мнения, рассуждения и предложения по совершенствованию нормативно-законодательных документов ведения бухгалтерского учета затрат по организации и управления производством.

Abstract. This article addresses the issues of proper formation of production costs, by improving the regulatory framework of accounting. And also analyzed some sections, paragraphs and clauses of the Regulation on the composition of costs, where, according to the author, there are flaws and uncertainties. Based on the results of scientific research, opinions, arguments and suggestions for improving the regulatory and legislative documents on the accounting of costs for the organization and management of production are set forth.

Ключевые слова: себестоимость, затраты, производство, нормативно-правовые основы, заработная плата, амортизация, расходы периода, финансовый результат, валовая прибыль, бухгалтерский учет.

Keywords: cost price, outgoings, production, regulatory framework, wages, depreciation, expenses of the period, financial result, gross profit, accounting.

Себестоимость выпускаемой продукции согласно Положению «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» состоит из материальных затрат связанные с производством, затраты на оплату труда производственного характера, отчисления на социальное страхование, относящиеся к производству, амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения, а также из прочих затрат производственного характера.

Как известно, на предприятиях, кроме затрат связанных с производством продукции, также имеются в некотором роде затраты связанные с управлением производства. Такие

затрат называют затратами по организации и управления производством. Существует разное толкование этих затрат [1].

Например, к затратам по организации и управления производством относятся заработная плата работников административного управления, затраты на отчисления от их заработной платы на социальное страхование, затраты на электроэнергию, на отопление и освещение зданий, амортизация зданий и хозяйственных сооружений, затраты на их текущий ремонт и прочие подобные расходы. Как отмечено авторами, эти затраты в зависимости от мест возникновения делятся на общепроизводственные расходы, расходы общего участка, общехозяйственные расходы и общие расходы по управлению и обслуживанию предприятия [1].

А также, организация производства — это совокупность комплексных мероприятий по отношению взаимосвязи труда и материальных элементов производства. Еще были приведены мнения, что в хозяйствующих субъектах организация производства — это создание материальных благ в основном и вспомогательном производстве, в обслуживающих процессах при эффективной взаимосвязи средств труда, предметов труда и самого труда.

Изучая теоретические и правовые основы учета затрат по организации и управления производством, а также на основе практических знаний, было бы целесообразно дать следующее определение: «Затраты по организации и управления производством — это прямые и косвенные затраты по организации и управления непрерывной деятельности хозяйствующих субъектов».

Правильное ведение учета затрат по организации и управления производством во многом зависит от теоретических основ бухгалтерского учета.

Итак, Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, имеет некоторые недостатки и неопределенности. Например, пункт 1.1.5 параграфа 1.1. «Производственные материальные затраты» раздела «Б» Положение о составе затрат сказано, что «... Для сырьевых отраслей промышленности — амортизируемая стоимость прав на использование лесоматериалов или полезных ископаемых (руды) ...», по содержанию требует сделать некоторые изменения.

Считаем, что «амортизируемая стоимость прав на использование лесоматериалов или полезных ископаемых (руды)» по содержанию должен отразиться в параграфе 1.4. «Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения».

В разделе «Б» Положении о составе затрат в пункте 1.2.5.2. параграфа 1.2. «Затраты на оплату труда производственного характера» отражены «Выплаты работникам, находящимся в вынужденном отпуске, с частичным сохранением основной заработной платы», в пункте 1.2.5.4 отражены «Оплата труда за выполнение государственных обязанностей (военные сборы, сборы по чрезвычайным ситуациям и т. п.)». Было бы целесообразно отнести эти затраты в расходы периода как «Прочие операционные расходы», потому что эти две статьи расходов при формировании себестоимости выпускаемой продукции прямо и косвенно не участвуют.

В пункте 1.5.1.8. параграфа 1.5. «Прочие затраты производственного характера» отражены «стоимость бесплатно предоставляемых коммунальных услуг, питания, продуктов работникам отдельных отраслей, затраты на оплату бесплатного жилья (или суммы денежной компенсации за жилье, коммунальные услуги и прочее), предоставляемого работникам хозяйствующего субъекта», которые включаются в себестоимость выпускаемой продукции. *Это является ошибкой при формировании фактической себестоимости продукции и приводит к неправильному определению валовой прибыли от реализации продукции.*

А также, следует обосновать состав административных расходов с научно-теоретической точки зрения. Для этих целей, опираясь на результаты исследований будет правильно перевести затраты отраженные в пункте 2.3.21. параграфа 2.3. «Прочие операционные расходы» Положением о составе затрат, на параграф 2.2. «Административные расходы» как новым пунктом 2.2.18. «Расходы, связанные с выплатой работникам управленческого персонала и другим работникам, не участвующим в производственном процессе, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в соответствии с порядком, установленным законодательством». Потому что эти расходы обеспечивают правильного определения затрат по выплате пособий работникам занятых непосредственно управлением предприятия.

В разделе А «Формирование финансовых результатов» Положении о составе затрат приведены пять показателей определения прибыли деятельности хозяйствующих субъектов. Они следующие:

- валовая прибыль от реализации продукции;
- прибыль от основной деятельности;
- прибыль (или убыток) от общехозяйственной деятельности;
- прибыль до уплаты налога;
- чистая прибыль года.

Каждый показатель прибыли определяется соответствующими формулами: [1]. Например, прибыль от основной деятельности, которая определяется как разница между валовой прибылью от реализации продукции и расходами периода, и плюс прочие доходы или минус прочие убытки от основной деятельности:

$$\text{ПОД} = \text{ПВ} - \text{РП} + \text{ПД} - \text{ПУ},$$

где: ПОД — прибыль от основной деятельности; РП — расходы периода; ПД — прочие доходы от основной деятельности; ПУ — прочие убытки от основной деятельности.

В форме бухгалтерской отчетности №2 «Отчет о финансовых результатах», сумма показателя валовой прибыли от реализации продукции, отраженные в формуле, записывается в строку 030, расходы периода в строку 040, прочие доходы от основной деятельности в строку 090. Но для отражения прочих убытков от основной деятельности в форме №2 строки не предназначены, хотя они существуют в формуле определения.

Вероятно причина этого в следующем. Как известно, к прочим убыткам от основной деятельности относятся убытки предприятия, полученные от выбытия основных средств и прочих активов.

При отражении убытка от выбытия основных средств делается в бухгалтерском учете следующая запись:

- Дебет 9430 Прочие операционные расходы;
- Кредит 9210 Выбытие основных средств.

А при отражении убытка от выбытия прочих активов делается в бухгалтерском учете следующая запись:

- Дебет 9430 Прочие операционные расходы;
- Кредит 9220 Выбытие прочих активов

Соответственно, счет 9430 Прочие операционные расходы — считается расходами периода и в формуле определения прибыли от основной деятельности он отражается как «РП». Поэтому можно сказать, что прочие убытки от основной деятельности, отраженные в

формуле определения прибыли от основной деятельности как «ПУ» следует убрать из формулы.

Таким образом, все вышеперечисленное — способствует совершенствованию нормативно-законодательных основ бухгалтерского учета.

Список литературы:

1. Сатывалдыева Д. А. Бухгалтерский учет. Ташкент, 2015. 580 с.
2. Сатывалдыева Д. А., Шодибекова Д. А. Пути совершенствования ведения бухгалтерского учета // Теоретические и практические вопросы развития бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных условиях, их автоматизация как инструмент эффективного управления организацией: материалы международной научно-практической конференции. ТРП, 2015. С. 13-18.
3. Иванова Е. Ю. Этапы создания системы управленческого учета предприятия // Вестник современных исследований. 2018. №11.8. С. 240-243.

References:

1. Satyvaldyeva, D. A. (2015). Bukhgalterskii uchet. Tashkent, 580. (in Russian).
2. Satyvaldyeva, D. A., & Shodibekova, D. A. (2015). Puti sovershenstvovaniya vedeniya bukhgalterskogo ucheta. In: *Teoreticheskie i prakticheskie voprosy razvitiya bukhgalterskogo ucheta, analiza i audita v sovremennykh usloviyakh, ikh avtomatizatsiya kak instrument effektivnogo upravleniya organizatsiei: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*. TRP, 13-18. (in Russian).
3. Ivanova, E. Yu. (2018). Etapy sozdaniya sistemy upravlencheskogo ucheta predpriyatiya. *Vestnik sovremennykh issledovaniy*, (11.8), 240-243. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 17.01.2019 г.*

*Принята к публикации
22.01.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Сатывалдыева Д. А. Развитие нормативно-законодательных основ бухгалтерского учета в условиях структурных изменений в экономике республики Узбекистан // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №2. С. 245-248. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/32>.

Cite as (APA):

Satyvaldyeva, D. (2019). Developing the regulatory and legislative framework for accounting in the context of structural changes in the economy of the Republic of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 5(2), 245-248. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/32>. (in Russian).